

№2

MOLIYAVIY TEKNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidliligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130

20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144
22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o'g'li	Sug'urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari	158
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухамадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o'rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o'sishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma'mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o'sishga ta'sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta'siri	258
37.	Abdukaaxorova Durdona Ixtomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Аброровна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269

39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbas Mamadaliyevich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304
44.	Iboyev Saxiddin Mansurovich	Ta’lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313

KICHIK BIZNESDA RAQAMLI MARKETING: O‘ZBEKISTON SHAROITIDA SAMARADORLIK VA INTEGRATSIYA MODELLARI

Tojiyev Javlonbek Rustamovich

*mustaqil izlanuvchisi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
ORCID:0009-0003-4678-2423*

Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna

*biznes va tadbirkorlik oliy maktab
2-kurs magistranti*

Bekmuratov Samariddin Shamuratovich

*biznes va tadbirkorlik oliy maktab
2-kurs magistranti*

Annotatsiya. Ushbu maqola O‘zbekistonda kichik biznes subyektlari tomonidan raqamli marketing xizmatlaridan foydalanish samaradorligini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tadqiqotning dolzarbligi raqamlashtirish sharoitida cheklangan resurslarga ega kichik korxonalar uchun raqamli kanallar orqali mijozlarni jalb qilish, konversiya darajasini oshirish hamda faoliyat barqarorligini ta’minlashning muhim ahamiyat kasb etishi bilan izohlanadi. Adabiyotlar tahlili va amaliy keyslar asosida raqamli marketing samaradorligini baholovchi asosiy ko‘rsatkichlar, kichik biznes faoliyatida uchraydigan tipik muammolar, raqamli yetuklik modellari hamda samaradorlikni oshirishga xizmat qiluvchi omillar aniqlangan. Tadqiqot natijalari tizimli va strategik yondashuv mavjud bo‘lgan sharoitda raqamli marketing mijozlarni jalb qilish xarajatlarini optimallashtirish, konversiya darajasini oshirish va biznes barqarorligini mustahkamlashga xizmat qilishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: kichik biznes, raqamli marketing, raqamli xizmatlar, samaradorlik, CPC, CPL, CAC, LTV, ROMI, O‘zbekiston.

DIGITAL MARKETING IN SMALL BUSINESS: EFFICIENCY AND INTEGRATION MODELS IN UZBEKISTAN

Tojiyev Javlonbek Rustamovich

*Independent Researcher
Tashkent State University of Economics
ORCID: 0009-0003-4678-2423*

Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna

*Graduate School
of Business and Entrepreneurship
2nd year master's student*

Bekmuratov Samariddin Shamuratovich

*Graduate School
of Business and Entrepreneurship
2nd year master's student*

Abstract. This article analyzes the effectiveness of digital marketing services used by small business entities in Uzbekistan. The relevance of the study is determined by the growing importance of attracting customers through digital channels, increasing conversion rates, and ensuring business sustainability for small enterprises operating under conditions of limited resources and ongoing digitalization. Based on a comprehensive review of academic literature and practical case studies, the research identifies key performance indicators of digital marketing effectiveness, common challenges faced by small businesses, digital maturity models, and the main factors contributing to improved marketing performance. The findings demonstrate that the application

of a systematic and integrated approach to digital marketing leads to optimized customer acquisition costs, higher conversion rates, and enhanced overall business sustainability.

Keywords: *small business, digital marketing, digital services, effectiveness, CPC, CPL, CAC, LTV, ROMI, Uzbekistan.*

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ: МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНТЕГРАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Тоджиев Джавлонбек Рустамович

*независимый исследователь
Ташкентский государственный
экономический университет
ORCID:0009-0003-4678-2423*

Отахонова Мафтунахон Тулкинбековна

*высшая школа
бизнеса и предпринимательства
студент 2-го курса магистратуры*

Бекмуратов Самариддин Шамуратович

*высшая школа
бизнеса и предпринимательства
студент 2-го курса магистратуры*

Аннотация. *Данная статья посвящена анализу эффективности использования услуг цифрового маркетинга субъектами малого бизнеса в Республике Узбекистан. Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях цифровизации для малых предприятий с ограниченными ресурсами особую значимость приобретает привлечение клиентов через цифровые каналы, повышение уровня конверсии и обеспечение устойчивости хозяйственной деятельности. На основе анализа научной литературы и практических кейсов определены ключевые показатели эффективности цифрового маркетинга, характерные особенности функционирования малого бизнеса, модели цифровой зрелости, а также факторы, способствующие повышению результативности маркетинговых решений. Результаты исследования свидетельствуют о том, что при применении системного и комплексного подхода цифровой маркетинг способствует снижению стоимости привлечения клиентов, росту конверсии и укреплению устойчивости бизнеса.*

Ключевые слова: *малый бизнес, цифровой маркетинг, цифровые услуги, эффективность, CPC, CPL, CAC, LTV, ROMI, Узбекистан.*

Kirish

Kichik biznes milliy iqtisodiyotning barqaror o‘shini ta’minlash, bandlikni kengaytirish hamda tarmoqlar moslashuvchanligini kuchaytirishda muhim drayverlardan biri hisoblanadi. Xalqaro tashkilotlar (OECD, World Bank, UNDP) tadqiqotlarida ta’kidlanishicha [1], kichik biznesning rivojlanishi iqtisodiy diversifikatsiya, raqobatbardoshlik va innovatsion faollikni oshirishning muhim sharti hisoblanadi. O‘zbekiston sharoitida ham mazkur sektorning ahamiyati yuqori bo‘lib, Statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, kichik va o‘rta biznes yalpi ichki mahsulotning qariyb 56 foizini shakllantiradi hamda mamlakatdagi umumiy bandlikning 78 foizini ta’minlaydi.

Shu bilan birga, iqtisodiyotda kechayotgan raqamlashuv jarayonlari kichik korxonalar oldiga yangi imkoniyatlar bilan bir qatorda boshqaruv va moslashuvni talab etuvchi vazifalarni ham qo‘ymoqda. Internet auditoriyasining keskin o‘shishi 2021–yilda 17,5 mln nafardan 2025–yilda 26 mln nafardan ortiq darajaga yetgani hamda raqamli reklama bozorining yillik 30–45 foiz atrofida o‘shib borayotgani marketing faoliyatini raqamli muhitga strategik asosda ko‘chirish

zaruratini kuchaytirmoqda. Bu jarayon reklama budjetlarining raqamli segmentga yo‘naltirilishi, raqamli kanallar samaradorligini tizimli baholash va optimallashtirishga bo‘lgan ehtiyojni yanada oshirmoqda.

Amaliy tajriba shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab kichik korxonalar raqamli marketing instrumentlaridan foydalanishni boshlagan bo‘lsa-da, ularning to‘liq samaradorligiga erishish jarayoni hali rivojlanish bosqichida qolmoqda [3,4]. IT Park Uzbekistan, USAID va UNDP tomonidan o‘tkazilgan qo‘shma tadqiqotlar quyidagi jihatlarni aniqlagan:

❖ tadbirkorlarning 62 foizi reklama samaradorligini (ROMI) hisoblash usullaridan to‘liq xabardor emas;

❖ 47 foiz korxonalar CRM tizimlaridan analitik boshqaruv instrumenti sifatida yetarli darajada foydalanmaydi;

❖ 55 foiz hollarda mijoz murojaatlarining kelib chiqish kanallari tizimli ravishda qayd etilmaydi.

Mazkur holat raqamli transformatsiyada asosiy masala texnologiyalarning mavjudligida emas, balki korxonalarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish, bilimlarni chuqurlashtirish, raqamli yetuklik darajasini oshirish hamda tizimli boshqaruv yondashuvlarini joriy etish zarurati bilan izohlanadi.

O‘zbekistonda raqamli marketing bozori jadal rivojlanib borayotgan bo‘lsa-da, kichik biznes subyektlarida boshqaruv va analitik ko‘nikmalarni rivojlantirish ushbu jarayon bilan uyg‘un holda olib borilishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xalqaro va mahalliy tadqiqotlar raqamli agentliklar xizmatlariga bo‘lgan talabning ortib borayotganini ko‘rsatadi, biroq kichik korxonalarda raqamli instrumentlardan foydalanish ko‘pincha fragmentar xarakterga ega bo‘lib, strategik integratsiya imkoniyatlari to‘liq ishga solinmayotganini qayd etadi.

Shu sharoitda kichik korxonalar faoliyatida raqamli marketing xizmatlari samaradorligini aniq baholash, samaradorlikni oshiruvchi va cheklovchi omillarni aniqlash, shuningdek, asosiy ko‘rsatkichlar dinamikasini tahlil qilish dolzarb ilmiy-amaliy vazifaga aylanadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi O‘zbekistonda kichik korxonalar faoliyati natijalariga raqamli marketing xizmatlarining ta‘sirini ilmiy tahlil qilish hamda samaradorlikka ta‘sir qiluvchi asosiy omillarni aniqlashdan iborat.

Tadqiqot doirasida quyidagi asosiy ilmiy savollarga javob topish ko‘zda tutiladi:

1. Kichik biznes subyektlari uchun raqamli marketing xizmatlaridan foydalanishning qaysi modellari xos?

2. CPC, CPL, CAC, LTV va ROMI ko‘rsatkichlari raqamli vositalardan fragmentar foydalanishdan tizimli foydalanishga o‘tilganda qanday o‘zgaradi?

3. Raqamli xizmatlar samaradorligining oshishiga ta‘sir etuvchi asosiy cheklovchi omillar va rivojlanish nuqtalari nimalardan iborat?

4. O‘zbekistonda kichik biznes subyektlarining raqamli marketingdan maksimal foyda olishi uchun qaysi tashkiliy, texnologik va strategik sharoitlar muhim hisoblanadi?

Adabiyotlar sharhi

Xalqaro ilmiy adabiyotlarda raqamli marketing (digital marketing) mijozlarni jalb etish, konversiya jarayonlarini amalga oshirish hamda mijozlarni uzoq muddatli ushlab qolishga yo‘naltirilgan raqamli texnologiyalar va kommunikatsion instrumentlar majmuasi sifatida talqin etiladi. Ushbu yondashuv doirasida veb-saytlar, qidiruv tizimi optimizatsiyasi (SEO), qidiruv marketingi (SEM), ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar, e-mail marketing va mobil ilovalar asosiy raqamli kanallar sifatida e‘tirof etiladi [5]. Tadqiqotlarda ta‘kidlanishicha, kichik biznes uchun raqamli marketingning ustun jihatlari uning past kirish to‘sig‘i, an’anaviy ommaviy axborot vositalariga nisbatan iqtisodiy samaradorligi hamda natijalarni aniq va tezkor o‘lchash imkoniyatlari bilan izohlanadi.

A.A. Sharabati va hammualliflarining tadqiqotlari kichik va o‘rta biznes subyektlarida raqamli marketing instrumentlaridan foydalanishning moliyaviy natijalarga ta‘sirini empirik

jihtadan asoslab beradi. Mualliflar xulosalariga ko‘ra, raqamli kanallardan (ijtimoiy tarmoqlarda marketing, qidiruv reklamasi va raqamli analitika) foydalanish tushum hajmining oshishi, rentabellikning yaxshilanishi hamda mijozlar segmentatsiyasining samaradorlashuvi bilan statistik jihatdan ijobiy bog‘liqlikka ega ekanligi aniqlangan [5]. Ushbu jarayonda mijozlar xulq-atvorini tahlil qilish vositalari (customer behavior analytics) markaziy ahamiyat kasb etishi alohida ta’kidlanadi.

Raqamli marketingning strategik ahamiyati M.Y. Noer tomonidan kichik biznesda innovatsion faollik va raqamli strategiya o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik nuqtai nazaridan o‘rganilgan. Muallifning fikricha, tizimli ravishda shakllantirilgan raqamli strategiya korxonalarining moslashuvchanligini oshiradi, innovatsion jarayonlarni rag‘batlantiradi va barqaror rivojlanishga xizmat qiladi. Ushbu xulosalar R.Setiawan tadqiqotlarida ham tasdiqlangan bo‘lib, unda raqamli marketing mikro, kichik va o‘rta korxonalarda (MSMEs) raqobatbardoshlikni ta‘minlovchi muhim omil sifatida baholanadi.

Xalqaro tashkilotlar, jumladan OESR (OECD) va Jahon banki hisobotlarida kichik biznesning raqamli transformatsiyasi bilan bog‘liq muammo va rivojlanish drayverlari tizimli tarzda yoritilgan. OESRning “The Digital Transformation of SMEs” hisobotida resurslar cheklanganligi, raqamli ko‘nikmalar darajasining yetarli emasligi, raqamli strategiyaning to‘liq shakllanmaganligi hamda raqamli infratuzilmaning rivojlanish bosqichida ekanligi kichik biznes uchun asosiy cheklovchi omillar sifatida qayd etilgan. Shu bilan birga, hisobotda tadbirkorlarni raqamli marketing, elektron tijorat va CRM instrumentlarini o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan institutsional qo‘llab - quvvatlash mexanizmlarini rivojlantirish maqsadga muvofiqligi ta’kidlanadi [16]. Jahon banking “Digitalizing SMEs to Boost Competitiveness” hisobotida esa rivojlanayotgan mamlakatlarda kichik korxonalar uchun raqamli sotuv va marketing kanallari ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda bozor qamrovini kengaytirishning tezkor va samarali vositalaridan biri ekanligi qayd etilgan [2].

Mahalliy ilmiy tadqiqotlar tahlili raqamli marketingning O‘zbekiston kichik biznesi sharoitidagi o‘ziga xos jihatlarini ochib beradi. J.B. Ergashev kichik korxonalarda raqamli instrumentlar samaradorligini oshirishda “instrumentlar – strategiya – analitika” o‘rtasidagi o‘zaro uyg‘unlik hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi. Muallif CRM tizimlarini joriy etish, mijozlar voronkasini (sales funnel) to‘g‘ri shakllantirish va reklama jarayonlarini optimallashtirishni kichik biznes uchun ustuvor yo‘nalishlar sifatida belgilaydi [8]. D.H. Kholmamatov esa raqamli marketing samaradorligini oshirishda mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish, kommunikatsiya kanallarini diversifikatsiya qilish va personallashtirilgan marketing vositalarini joriy etish muhimligini ta’kidlaydi [9].

O‘zbekistonda raqamli ekotizimning shakllanishi bilan bog‘liq tadqiqotlar orasida J.Esanov ishlari alohida e‘tiborga loyiq. Muallif mahalliy startaplarda raqamli strategiyalar asosan ijtimoiy tarmoqlar va messengerlarga tayanishini, shu bilan birga analitik yondashuvlarni rivojlantirish orqali ularning samaradorligini oshirish imkoniyatlari mavjudligini ko‘rsatadi [9]. S. Musayeva raqamli marketingni O‘zbekiston iqtisodiy transformatsiyasi jarayonlarining muhim tarkibiy qismi sifatida baholab, uning kichik biznes subyektlariga xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirishini ta’kidlaydi [11]. O. Pirmatov esa internet-marketing texnologiyalarining kichik korxonalar operatsion samaradorligini oshirish, mijozlar bilan o‘zaro munosabatlar sifatini yaxshilash va sotuv jarayonlarini takomillashtirishdagi rolini asoslab beradi [12].

“The Current State and Development Potential of the Digital Marketing Market in Uzbekistan” tadqiqoti mamlakatda raqamli marketing bozorining joriy tendensiyalari, rivojlanish sur‘atlari va segmentlar bo‘yicha salohiyatini tahlil qiladi [13]. B. Abdukarimovning oilaviy tadbirkorlikka bag‘ishlangan ishlari esa raqamli instrumentlarning iqtisodiy jihatdan qulayligi va ommabopligi kichik korxonalar uchun yangi loyihalarni boshlash va faoliyatni kengaytirishda muhim imkoniyatlar yaratishini ko‘rsatadi [14]. “A Case Study of E-commerce in Uzbekistan” tadqiqotida esa elektron tijoratni joriy etish va onlayn sotuv kanallarini rivojlantirishda raqamli

marketingning hal qiluvchi roli empirik misollar asosida yoritilgan [15].

Adabiyotlar tahlili asosida quyidagi umumiy xulosalar shakllantiriladi: Raqamli marketing kichik korxonalarda samaradorlik, rentabellik va barqarorlikni oshirishga xizmat qiluvchi muhim instrument sifatida e'tirof etiladi [5], [7]. Raqamli instrumentlardan foydalanish samarasi korxonaning raqamli strategiyasi, analitik imkoniyatlari va raqamli ko'nikmalar darajasi bilan bevosita bog'liqdir [6], [8]. O'zbekiston sharoitida raqamli marketing bozorining jadal rivojlanishi, korxonalar o'rtasida raqamli kompetensiyalar darajasidagi tafovutlar hamda resurslar cheklanganligi xalqaro tajribani mahalliy sharoitga moslashtirish zarurligini ko'rsatadi [10–13].

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqot tavsifiy-analitik xarakterga ega bo'lib, uchta asosiy metodologik elementning uyg'unligiga tayanadi:

1. Ikkilamchi ma'lumotlar tahlili. Ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari hamda raqamli marketing va kichik biznes sohasiga oid milliy nashrlar tahlil qilinib, sohaviy bilimlarning tizimli yig'ilishi amalga oshiriladi. Ushbu bosqichda mavjud nazariy yondashuvlar va empirik natijalar umumlashtiriladi.

2. Amaliy tajribani umumlashtirish. Muallif va tadqiqot jamoasining kichik biznes marketingi hamda sotuv sohasidagi konsalting loyihalari, keys-stadilar va amaliy tajribalari tahlil qilinadi. Bu yondashuv nazariy xulosalarni real biznes amaliyoti bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi.

3. Ekspert baholarini tahlil qilish. Kichik korxonalar egalari va menejerlarining raqamli marketing samaradorligi hamda uni amaliy qo'llash tajribasiga oid ekspert fikrlari yig'iladi, tizimlashtiriladi va tahlil qilinadi.

1-jadval.

Raqamli marketing samaradorligini baholash ko'rsatkichlari⁹⁵

Ko'rsatkichlar	Qisqartma	Ta'rif	Formula	O'lchov birligi	Ma'lumot manbai	Tahlilda qo'llanilishi
Klik narxi	CPC	Reklamadagi har bir klik uchun sarflangan xarajat	$CPC = \text{Budjet} / \text{Kliklar soni}$	so'm/klik	Reklama kabinetlari	Kreativlar va targeting samaradorligini baholash
Lid narxi	CPL	Bitta ariza (lid)ni jalb qilish qiymati	$CPL = \text{Budjet} / \text{Lidlar soni}$	so'm/lid	Reklama kabinetlari, CRM	Kanallarni murojaat qiymati bo'yicha solishtirish
Lidning sotuvga konversiyasi	CR	Xarid bilan yakunlangan lidlar ulushi	$CR = (\text{Sotuvlar} / \text{Lidlar}) \times 100\%$	%	CRM, sotuv bo'limi	Trafik sifati va sotuv bo'limi faoliyatini baholash
Mijozni jalb qilish qiymati	CAC	Bitta mijozni jalb qilish uchun sarflangan umumiy marketing xarajatlari	$CAC = \text{Marketing xarajatlari} / \text{Yangi mijozlar soni}$	so'm/mijoz	CRM, moliyaviy hisobotlar	Kanallar samaradorligi va ularning iqtisodiy jihatdan o'zini oqlashini aniqlash
Mijozning umrbod qiymati	LTV	Mijoz bilan hamkorlik davomida olinadigan umumiy daromad	$LTV = \text{O'rtacha chek} \times \text{Marjinallik} \times \text{Xaridlar chastotasi}$	so'm/mijoz	CRM, sotuv hisobotlari	Mijozni jalb qilishning uzoq muddatli iqtisodiy foydasini baholash
Marketing investitsiyalari qaytarimi	ROMI	Marketingga kiritilgan mablag'larning qay darajada o'zini oqlaganini baholash	$ROMI = ((\text{Daromad} - \text{Marketing xarajatlari}) / \text{Marketing xarajatlari}) \times 100\%$	%	Moliyaviy hisobotlar	Raqamli marketing faoliyatlarini rentabelligini baholash

⁹⁵ Muallif ishlanmasi

Mazkur metodologik yondashuv evidence-based marketing dalillarga asoslangan marketing) konsepsiyasiga to‘liq mos keladi. Ya’ni qarorlar ilmiy manbalar, amaliy keyslar va boshqaruv tajribasi majmuiga tayangan holda asoslanadi. Bu esa tadqiqot natijalarining ishonchligini oshirishga hamda ularning amaliyotda qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Raqamli marketing xizmatlari natijadorligini baholash jarayonida bir qator asosiy ko‘rsatkichlardan foydalaniladi. Ushbu ko‘rsatkichlarning tanlanishi ularning kichik biznes uchun amaliy ahamiyatga egaligi hamda ilmiy tadqiqotlarda keng qo‘llanilishi bilan asoslanadi [5], [8], [12] (1-jadval).

Ushbu metodologiyada bir qator muhim cheklovlar e’tiborga olindi:

1. Amaliy keyslar to‘plami O‘zbekistondagi kichik biznes sektorining barcha qatlamlari uchun to‘liq representativ emas bo‘lib, asosan raqamli marketingga qiziqish bildirgan va ushbu yo‘nalishda faol tajribaga ega korxonalar amaliyotini aks ettiradi.

2. Ayrim ma’lumotlar ekspert baholariga asoslangan bo‘lib, ularning aniqligi va to‘liqligi korxonalarda ichki hisobot yuritish tizimining rivojlanish darajasiga bog‘liq.

3. Sezonlik omillar, raqobat muhitidagi o‘zgarishlar hamda makroiqtisodiy shoklar kabi tashqi ta’sirlarni raqamli instrumentlarni joriy etish natijalaridan to‘liq ajratish har doim ham imkoni mavjud emas.

Shu bilan birga, mazkur metodologik yondashuv O‘zbekiston sharoitida raqamli marketingdan foydalanishning tipik modellari va samaradorlikka ta’sir qiluvchi asosiy omillar haqida yaxlit va tizimli tasavvur shakllantirish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari mahalliy amaliyot va xalqaro tajriba bilan uyg‘un keladi.

Tahlil va natijalar

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, O‘zbekistonda kichik biznes subyektlari raqamli marketing xizmatlaridan asosan uchta shartli model asosida foydalanadi. Ushbu modellar empirik tahlil va amaliy tajribalar asosida quyidagicha tasniflanadi.

1. “Strategiyasiz reklama” modeli

Mazkur modelda tadbirkor raqamli marketing faoliyatini aniq maqsadlar, maqsadli auditoriya segmentatsiyasi va mijozlar yo‘lini chuqur tahlil qilmasdan amalga oshiradi. Marketing kampaniyalari asosan ijtimoiy tarmoqlar yoki blogerlar orqali bir martalik shaklda ishga tushiriladi. Ushbu modelning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- ❖ CRM tizimi joriy etilmagan;
- ❖ analitik tahlil asosan subyektiv baholarga tayanadi;
- ❖ CAC darajasi yuqori bo‘lib, mijozlar oqimi barqaror emas.

Natijada marketing faoliyatining ta’siri qisqa muddatli va notekis bo‘lib, umumiy samaradorlik cheklangan darajada namoyon bo‘ladi.

2. “Barcha jarayonlarni pudratchiga topshirish” modeli

Ushbu modelda tadbirkor raqamli marketing faoliyatini to‘liq agentlik yoki frilanserga topshiradi. Asosiy talablar ko‘pincha “ko‘proq mijozlar jalb qilish” yoki “obunachilar sonini oshirish” kabi umumiy va noaniq tarzda belgilanadi. Modelning asosiy xususiyatlari quyidagilar:

- ✚ KPI va kutilayotgan natijalar yetarlicha aniqlashtirilmagan;
- ✚ CPC va CPL ko‘rsatkichlari maqbul bo‘lishiga qaramay, yakuniy biznes natijalari kutilgan darajada bo‘lmasligi mumkin;
- ✚ asosiy cheklov raqamli marketing vazifalarini to‘g‘ri qo‘yish va baholash kompetensiyasining yetarli darajada shakllanmaganligidir [8], [9].

Mazkur model ko‘pincha tadbirkorlarning raqamli marketingdan foydalanishdagi dastlabki bosqichiga xos hisoblanadi.

3. “Raqamli marketing — biznes tizimining integral qismi” modeli

Uchinchi modelda raqamli marketing korxonaning umumiy biznes-modeliga to‘liq integratsiya qilinadi va

quyidagi jihatlar bilan tavsiflanadi:

- mijozlar segmentatsiyasi aniq belgilangan;
- qiymat takliflari (UTP) ishlab chiqilgan;
- savdo voronkasi birinchi teginishdan boshlab qayta xaridgacha to‘liq shakllantirilgan;
- CRM tizimi samarali faoliyat yuritadi;
- asosiy metrikalar muntazam ravishda monitoring va tahlil qilinadi;
- pudratchilar bilan hamkorlik aniq KPI asosida tashkil etiladi.

Ushbu model kichik biznesda raqamli transformatsiyani amalga oshirish bo‘yicha xalqaro tavsiyalarga to‘liq mos keladi [1], [7].

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, birinchi va ikkinchi modellar asosan raqamli marketingda dastlabki tajribaga ega korxonalariga xos bo‘lsa, uchinchi model raqamli kompetensiyaga ega va tizimli yondashuvni qo‘llayotgan kompaniyalarda kengroq uchraydi.

Uchinchi modelga o‘tish quyidagi ijobiy o‘zgarishlarni ta‘minlaydi:

• CPL va CAC ko‘rsatkichlarining pasayishi (aniq targeting va samarali kreativlar hisobiga);

• CR darajasining oshishi (sotuv bo‘limi faoliyatining standartlashuvi natijasida);

• LTV ko‘rsatkichining o‘shishi (loyallik dasturlari va qayta xarid jarayonining tizimli boshqarilishi hisobiga). Aniqlangan barqaror tendensiyalar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

• CPL pasayishi — raqamli kanallar bilan tizimli ishlash va marketing gipotezalarini muntazam test qilish natijasida;

• murojaatlar sonining o‘shishi — kompleks strategiya va CRM tizimlari joriy etilganda;

• CR oshishi — sotuv jarayonlarining takomillashuvi va trafik sifati yaxshilanganda;

• qayta xaridlar va LTV o‘shishi — chat-botlar, loyallik dasturlari va muntazam kommunikatsiyalarni qo‘llash hisobiga [7].

Mazkur natijalar raqamli marketing faoliyati to‘g‘ri tashkil etilganda kichik biznes sotuvlarini barqaror, bashorat qilinadigan va boshqariladigan jarayonga aylantirishini tasdiqlaydi.

Raqamli marketing samaradorligini cheklovchi asosiy omillar quyidagilardan iborat:

1. Aniq maqsadlar va KPI tizimining yetarli darajada shakllanmaganligi;

2. Mahsulot va xizmatlarning vizual taqdimoti hamda kontent sifati bo‘yicha rivojlanish ehtiyoji;

3. Analitika darajasining pastligi va CRM tizimlarining yetarlicha joriy etilmaganligi;

4. Kadrlar salohiyati va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish zarurati;

5. Moliyaviy cheklovlar va qisqa muddatli rejalashtirish yondashuvi.

Raqamli marketing samaradorligini oshiruvchi omillar esa quyidagilarni qamrab oladi:

• asosiy marketing strategiyasining mavjudligi (segmentatsiya, UTP, maqsadlar);

• savdo voronkasining to‘liq shakllantirilishi va asosiy konversiyalarning belgilanishi;

• CRM va analitika tizimlarining joriy etilishi;

• kreativlar, auditoriyalar va takliflar bo‘yicha muntazam testlar o‘tkazilishi;

• marketing va sotuv bo‘limlari o‘rtasidagi integratsiya;

• xodimlar va rahbarlarning raqamli kompetensiyalarini tizimli oshirish.

Mazkur omillar raqamli marketingni “bir martalik reklama” vositasidan “bashorat qilinadigan va barqaror o‘shish”ni ta‘minlovchi strategik instrumentga aylantiradi hamda kichik biznes faoliyatining umumiy samaradorligini maksimal darajada oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda kichik biznes subyektlari raqamli marketingdan foydalanishda uchta asosiy modelni qo‘llaydi: “strategiyasiz reklama”, “barcha jarayonlarni pudratchiga topshirish” hamda “raqamli marketing — biznes tizimining integral qismi”. Birinchi ikki modelda marketing faoliyati asosan qisqa muddatli natijalarga yo‘naltirilgan bo‘lib, baholash jarayonlarida subyektiv yondashuvlar ustunlik qiladi. Natijada ushbu modellarda raqamli marketing samaradorligi to‘liq namoyon bo‘lmaydi. Uchinchi model esa raqamli

marketingni biznes jarayonlari va strategik rejalashtirish bilan uyg'unlashtirgan korxonalarda qo'llanilib, barqaror va ijobiy natijalarni ta'minlaydi.

Amaliy tahlil shuni ko'rsatdiki, uchinchi modelga bosqichma-bosqich o'tish bir qator muhim afzalliklarni yuzaga keltiradi. Xususan, CPL va CAC ko'rsatkichlari pasayadi, konversiya koeffitsienti (CR) hamda mijozning umrbod qiymati (LTV) oshadi, marketing kampaniyalari natijalarini oldindan baholash va prognoz qilish imkoniyatlari kengayadi. Bu holat raqamli marketingning kichik biznes subyektlarida barqaror o'sishni ta'minlash va mijozlar bilan uzoq muddatli munosabatlarni shakllantirishdagi strategik ahamiyatini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, tadqiqot davomida raqamli marketing samaradorligini oshirish jarayoniga ta'sir qiluvchi bir qator cheklovchi omillar ham aniqlangan. Jumladan, aniq belgilangan maqsadlar va KPI tizimining yetarli darajada shakllanmaganligi, CRM va analitika vositalaridan foydalanish darajasining pastligi, kadrlar salohiyati va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish zarurati hamda moliyaviy resurslarning cheklanganligi dastlabki ikki modelda natijalarning beqaror bo'lishiga olib keladi. Ushbu omillarni bartaraf etish raqamli marketing samaradorligini oshirish uchun muhim shart hisoblanadi.

O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining raqamli transformatsiyasi uchun eng samarali yondashuv marketing faoliyatini umumiy biznes-modelga integratsiya qilish, CRM va analitika tizimlarini joriy etish, mijozlar segmentatsiyasi va savdo voronkasini to'liq shakllantirish hamda xodimlar va rahbarlarning raqamli kompetensiyalarini tizimli ravishda oshirishdan iboratdir. Mazkur yondashuv tadbirkorlarga cheklangan resurslar sharoitida ham raqamli marketing vositalaridan samarali foydalanish, barqaror o'sishni ta'minlash va bozor raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. OECD. The Digital Transformation of SMEs. — 2021–yil. — URL: https://www.oecd.org/en/publications/the-digital-transformation-of-smes_bdb9256a-en.html
2. World Bank. Digitalizing SMEs to Boost Competitiveness. — 2022–yil. URL: <https://documents.worldbank.org/urated/en/099515009292224182/P17608901a9db608909f5b02980d48c4e28>
3. Sharopova N. Tadbirkorlik faoliyatida raqamli marketing tadqiqotlarining zarurati // Engineering Problems and Innovations. — 2023–yil. — URL: <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/108>
4. Sharopova N. Tadbirkorlik faoliyatida iste'molchilar tadqiqotini o'tkazishda CRM tizimlarining roli // Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. — 2023–yil. — 1(4). — B. 50–56.
5. Sharabati A. A. A. The impact of digital marketing on the performance of SMEs: An analytical study in light of modern digital transformations // Sustainability. — 2024–yil. — URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/16/19/8667>
6. Noer M. Y. Digital marketing and sustainable innovation in SMEs // Cogent Business & Management. — 2025–yil. — URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2025.2548953>
7. Setiawan R. Digital marketing strategy for sustainable performance of MSMEs // Review of Humanities. — 2025–yil. URL: <https://journal.lifescifi.com/index.php/RH/article/view/447>
8. Ergashev J. B. Improving the effectiveness of digital marketing in small businesses // Forum molodykh uchenykh. 2023–yil. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/improving-the-effectiveness-of-digital-marketing-in-small-businesses>
9. Kholmamatov D. H. The main directions of increasing the effectiveness of digital marketing in small business // Forum molodykh uchenykh. — 2023–yil. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-main-directions-of-increasing-the-effectiveness-of-digital-marketing-in-small-business>

10. Esanov J. Digital marketing strategies for Uzbek startups // Science and Research.— 2024–yil.—URL: [https:// inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/87103](https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/87103)
11. Musayeva S. Digital marketing strategies in the economic transformation of Uzbekistan // International Journal of Philosophical Studies and Education. — 2024–yil. — URL: <https://inlibrary.uz/index.php/ijpse/article/view/84928>
12. Pirmatov O. Enhancing small business operations through internet marketing technologies // Asian Research in Modern Science. — 2023–yil. — URL: <https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/49953>
13. The current state and development potential of the digital marketing market in Uzbekistan // International Journal of Philosophical Studies and Education. — 2024–yil. — URL: <https://inlibrary.uz/index.php/ijpse/article/view/124729>
14. Abdukarimov B. Digital marketing and family entrepreneurship // Asian Research in Modern Science 2024 yil. URL: <https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/101649>
15. A case study of e-commerce in Uzbekistan // International Journal of Artificial Intelligence. 2024 yil. URL: <https://inlibrary.uz/index.php/ijai/article/view/126265>
16. OECD. The Digital Transformation of SMEs: Policy Highlights. — 2021–yil. — URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/support-materials/2021/02/the-digital-transformation-of-smes_ec3163f5/Digital-Transformation-of-SMEs-policy-highlights-en.pdf

